

ПЕСНЯ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

Юмагулова Л.Ф.,

главный преподаватель академического лицея Ташкентского государственного аграрного университета

Курбангалиев Р.Ш.,

ведущий преподаватель академического лицея
Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457876>

Izoh. Maqola rus tili chet tili sifatidagi sinflarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida didaktik material sifatida qo'shiqlardan foydalanish masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: rus tili chet tili sifatida, qo'shiq, muloqot ko'nikmalari, nutq faoliyati.

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования песни в качестве дидактического материала на занятиях русского языка как иностранного в процессе формирования коммуникативных умений.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, песня, коммуникативные умения, речевая деятельность.

Annotation. The article is devoted to the issues of using songs as didactic material in Russian as a foreign language classes in the process of developing communication skills.

Key words: Russian as a foreign language, song, communication skills, speech activity.

Изучение иностранного языка начинается с восприятия звучащей речи. Обучаемые должны научиться различать на слух и произносить звуки, слышать и воспроизводить их сочетания, слоги, слова, синтаксические конструкции. Для обеспечения общения на изучаемом языке необходимо приобрести специальные знания, овладеть коммуникативными умениями, научиться применять их в речи. Одним из способов достижения данных целей является использование песни – аутентичного материала – на занятиях по русскому языку как иностранному, так как она даёт возможность увидеть функционирование единиц языка в непринуждённой и в то же время динамичной форме.

В процессе работы над текстом песни благодаря её ритмической организации легче формируются слуховые и произносительные навыки, осваиваются сложные звуки, обогащается словарный запас, узнаются новые слова и фразы, отрабатываются предложно-падежные формы и синтаксические конструкции.

Работа над песней активизирует все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо.

Рассмотрим алгоритм работы над текстом песни «Вместе весело шагать...» (автор слов – поэт Михаил Матусовский, автор музыки – композитор Владимир Шаинский). Так называется одна из тем в учебнике по русскому языку как иностранному для 10 класса школ среднего общего образования с узбекским и другими языками обучения под редакцией Е. А. Хамраевой. – Ташкент: Республиканский центр образования, 2022.

На первом этапе обучаемые знакомятся с авторами песни, историей её создания, содержанием, исполнителями, также возможен просмотр видеоклипа песни.

Следующий этап – прослушивания песни, возможно, с опорой на печатный текст. Также при необходимости можно предложить и перевод текста песни на родной язык для лучшего восприятия сюжета.

Предупреждение орфоэпических ошибок происходит на этапе отработки навыков правильного произношения слов с ударными и безударными гласными, акцентируя внимание на особенность звучания гласных в безударном положении (*по просторам* [па-просторам], *хором* [хорам], *полоска* [палоска], *лесенка* [л'ес'инка], *песенка* [п'ес'инка]); слов с мягким

знаком (*шагать, припевать, выбрать*); с буквами *е, ё, ю, я*, которые в зависимости от позиции в слове могут передавать то один звук, то два звука (*ёлочка* [йолач'ка], *перепёлочка* [п'ир'ип'олач'ка]); с буквой *и* после твёрдого согласного на стыке слов (*раз иголка* [рас-ыголка]); с сочетанием согласных (*заполочется* [запалош'ч'ица], *счастлиую* [ш'ч'исл'ивуйу], *конечно* [кан'ешна]); слов с твёрдыми и мягкими согласными. Фонетический тренинг включает в себя прослушивание как отдельных слов и фраз, так и строф в целом, неоднократное их повторение, что позволяет совершенствовать навыки правильной артикуляции русских звуков и правильного интонирования предложений.

Лексический практикум с песенным материалом, включающий в себя вставку пропущенного слова (*Вместе весело шагать ...; Раз иголка, два иголка – будет...; Нам счастливую ... выбрать надобно*), подбор синонимов из ряда предложенных (*тропинка – дорожка, магистраль, шоссе; дощечка – доска, палка, деревяшка; полоска – полоса, линия, черта*), а также нахождение рифмующихся или созвучных слов (*перепёлочка – ёлочка, лесенка – песенка, по просторам – хором, заполочется – рощица, надобно- радуга*), способствует обогащению словарного запаса обучаемых.

Текст песни позволяет обратить внимание и на способ образования некоторых слов (*перепёлка – перепёлочка, ёлка – ёлочка, игла – иголка, песня – песенка, доска – дощечка, слово – словечко, полоса – полоска, берёза – берёзка, роца – рощица, дождь – дождик – дождевик*). По определённым моделям обучаемые самостоятельно могут образовывать слова.

Параллелизм предложений песни (*Раз иголка, два иголка - будет ёлочка. Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка. Раз словечко, два словечко - будет пе-сен-ка!*) улучшает усвоение синтаксических конструкций.

Обращение к песенному материалу позволяет не только проиллюстрировать особенности фонетики и орфоэпии, запомнить новую лексику и усвоить грамматические формы и конструкции, но и помогает лучше узнать культуру страны изучаемого языка.

Список использованной литературы

1. Ерыкина М.А. Лингводидактическая типология песенного материала / М.А.Ерыкина, Ю.Б.Кузьменкова // Вестник центра международного образования Московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. М., 2015.

2. Обучение русскому языку в школах Узбекистана на современном этапе: (Очерки методики). Под ред. В.И. Андрияновой. – Т.: Ўқитувчи, 1996.